

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ САХАРА В БУЛОЧНЫХ И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЯХ

Атабаева Зебо

Магистр гр 21-12 ООХ

Научный руководитель прлф.. Ахраров У.Б.

Качество булочных и мучных кондитерских изделий во многом зависит от соблюдения нормы закладки в них сахара. Содержание его определяют различными методами. Нами исследовалось содержание сахара в изделиях ускоренным, йодометрическим, перманганатным и фотоколориметрическим методами по ГОСТ 5672-68 и 5903-68.

Услажнение несахаров в вытяжке хлебобулочных изделий проводилось по ГОСТ 5672-68 одинаковыми объемами: 15% $ZnSO_4$ и 4 % N_2OH . При этом из-за избытка щелочи фильтрование более длительно и гидролиза получается мутным. Во избежание этого количество щелочи для осаждения несахаров определяли предварительным титрованием 10 мл 15 % $ZnSO_4$ в присутствии фенолфталеина. Для получения однородной концентрации сахара в растворе проводилось перемешивание вытяжки не только после осаждения несахаров, но после ее разведения, что не предусмотрено ГОСТом.

Результаты исследований, содержания сахара в выбранных нами изделиях, проведенных несколькими методами, дают основание утверждать, что одним из лучших является йодометрический. При сравнении его с ускоренным методом установлено, что оба эти метода основаны на общем принципе: определении количества окисной меди до и после восстановления инвертным сахаром щелочного раствора меди. По прописи ускоренного метода кипение вытяжки (в присутствии щелочного раствора калия - натрия виннокислого и сернокислой меди) происходит в течение 2 мин. Эти реактивы участвуют в реакции очень малых количествах, что приводит к значительному испарению содержимого в колбе и изменению концентрации сахара в растворе. По-видимому, этим объясняются некоторые колебания результатов при определении сахара

ускоренным методом, некоторые колебания результатов при определении сахара ускоренным методом, чего не наблюдается при йодометрическом методе.

По методу Бертрана (3), в отличие от перманганатного метода, указанного в ГОСТах, горячую жидкость с осадком закиси меди фильтруют по палочке через трубки Аллина с асбестовым фильтром в колбу Бунзена. Фильтрование, проводимое при определении сахара перманганатным методом, несколько упрощено: жидкость фильтруют сразу из колбы через асбестовый фильтр. Принцип расчета результатов также упрощен. При использовании метода Бертрана по количеству восстановленной меди находят соответствующее ей количество глюкозы. Для пересчета инвертного сахара на сахарозу пользуются коэффициентом 0,95, так как это количество сахарозы дает 1 г инвертного сахара. Количество сахарозы, определенное перманганатным методом, находят сразу же по количеству восстановленной

меди. В последних литературных источниках (2) метод Бертрана полностью соответствует перманганатному.

Метод Лейна и Эйнона (3) в принципе не отличается от метода Бертрана и перманганатного, указанного в ГОСТах. Он основан на способности редуцирующих Сахаров восстанавливать окись меди в нерастворимую закись до определенного, точно отмеренного количества раствора Фелинга. Однако, в отличие от этих методов, титрование проводят не марганцовокислым калием, а раствором глюкозы, полученным после гидролиза сахарозы, в присутствии индикатора метиленовой синей до исчезновения синей окраски.

В связи с тем, что для определения содержания сахара в кондитерских изделиях йодометрическим методом по ГОСТ 5903-68 используются дорогостоящие реактивы, мы попытались определять его йодометрическим методом, предлагаемым ранее для хлебобулочных изделий по ГОСТ 5672-68.

Результаты, полученные при исследовании указанных в табл. 1 изделий, близки к расчетным. Содержание сахара, в пересчете на сухое вещество, определяемое йодометрическим методом, на 0,1-2 %, а перманганатным на 0,8-3 % ниже расчетного.

Нами определялось содержание сахара в отдельных видах изделий сразу после изготовления и после различных сроков хранения с учетом изменения содержания влаги. Исследования проводились перманганатным и фотоколориметрическими методами. Фотоколориметрический метод, как и цианидный (1,3), основан на способности редуцирующих Сахаров восстанавливать щелочной раствор железосинеродистого калия в железистосинеродистый калий .

Таблица 1

Изделие	Содержание сахара, % , установленное методом йодометрическим перманганатным расчетным		
	Батончики сахарные	24,2	22,7
Подковки масляные	7,6	6,9	7,7
Печенье Дамское	27,4	26,3	29,4
Полено узбекское	22,8	21,6	21,6

Цианидным методом этот процесс происходит во время титрования а фотоколориметрическим-после того, как феррицианид прореагировал с редуцирующим сахаром.

Таблица 2

Опыт	Содержание сахара %			Опыт	Содержание сахара %		
	Сроки хранения , ч				Сроки хранения , ч		
	24	72	168		24	72	168
	22,3	21,8	22,2	3	22,0	22,5	20,9
	20,6	20,4	20,3	4	21,6	22,2	22,1

В табл. 2 приведены данные, полученные перманганатным методом для изделия полено Узбекское.

Как видно из данных, приведенных в табл. 2, содержание сахара (в пересчете на сухое вещество) в процессе изделий остается постоянным. Таким образом, статистическая обработка результатов опытов, полученных фотоколориметрическим и перманганатным методами, показывает, что изменения содержания сахара в процессе хранения для каждого вида изделий находятся в пределах ошибки опыта. Одним из лучших методами, показывает, что изменения содержания сахара в процессе хранения для каждого вида изделий находятся в пределах ошибки опыта. Одним из лучших по воспроизводимости и скорости определения содержания сахара является йодометрический по ГОСТ 5672-68. Этим методом можно определять содержание сахара не только в хлебобулочных, но и в мучных кондитерских изделиях.

Экспресс - метод определения предельного содержания общего сахара в кондитерских изделиях

Метод позволяет оперативно получить информацию о соответствии готовых кондитерских изделий требованиям ГОСТов или РТУ по содержанию сахара. Метод применим для анализа кондитерских изделий, не содержащих патоку и спирт (печенье, шоколад, пралине).

Приборы, оборудование и материалы: электроплитка с асбестовой сеткой; водяная баня; мерные колбы на 1000, 500 и 250 мл; конические колбы на 250 мл; стаканы химические на 50 мл; пипетки Мора на 25 мл; градуированные пипетки на 10 мл; цилиндры мерные на 50 и 10 мл; воронки диаметром 5 см; часы песочные на 5 мин.

Реактивы: серно-кислый раствор двухромово-кислого калия (3,92 г двухромово-кислого калия растворяют в воде и приливают к 300 мл концентрированной серной кислоты, разбавленной вдвое дистиллированной водой; объем доводит до 1000 мл); 1 н.раствор серно-кислого цинка; 1 н.раствор едкого натрия; калий йодистый кристаллический; 1 % -ный раствор крахмала.

Проведение испытаний. Массу навески (в г) рассчитывают по формуле $m = (0,2 \times V) : a$

где m - величина навески

V - объем мерной колбы, мл;

a - предполагаемое содержание сахара в исследуемом продукте, %

Навеску измельченного исследуемого образца переносят в мерную колбу на 200 мл, растворяют, осаждают сахара сульфатом цинка и едкой щелочью, доводят содержимое колбы дистиллированной водой до метки, перемешивают и фильтруют

Объем раствора навески a , необходимый для анализа, определяют по формуле

$$a = T \times V_1 \times V_2 \times 100$$

$m \times \Pi$

где V_1 -объем реактива, мл;

V_2 -объем колбы, мл;

Π -предельное содержание общего сахара, %;

m -навеска изделия, мг;

T -титр серно-кислого раствора двухромово-кислого калия по сахарозе, мл.

Средний титр (T) для печенья равен 0,83 мг, для шоколада-0,75, для полуфабриката песочного-0,77, для полуфабриката бисквитного-0,87 мг.

В коническую колбу на 250 мл пипеткой вводят 25,0 мл реактива, рассчитанный объем раствора навески исследуемого объекта (градуированной пипеткой) и дистиллированной воды. Общий объем реакционной смеси-40 мл.

Колбу ставят на электроплитку с асбестовой сеткой, нагревают до кипения, кипятят 5 мин (по песочным часам). Затем снимают колбу с плитки и сразу цилиндром приливают 50 мл дистиллированной воды. Цвет раствора в колбе зеленоватый. После этого вносят на кончике шпателя небольшое количество кристаллического йодистого калия и 1 мл 1%-ного раствора крахмала.

Если цвет реакционной смеси изменится (появится темно-синее окрашивание), то содержание общего сахара в исследуемом объекте ниже нормы, а если сохранится-выше нормы.

Литература

1. Ахраров У.Б. Пазандачилик махсулотларини тайёрлаш технологияси асослари . Т., " Янги давр ", 2022 й. 414 б.
2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий..Т, « Мехна », 1987, 218 б.